

Relation entre paléo-chenaux et processus d'érosion interne dans les sols de fondation des digues de protection

Relationship between paleo-channels and internal erosion processes in dike foundations

L. Girolami^{1,2}, S. Bonelli¹, R. Valois³, N. Chaouch¹, J. Burgat¹, F. Nicoleau⁴

¹ INRAE Aix-Marseille Université UMR RECOVER, Aix-en-Provence, France, laurence.girolami@inrae.fr

² GéHCO, Campus Grandmont, Université de Tours, Tours, France, laurence.girolami@univ-tours.fr

³ INRAE Université de Avignon UMR EMMAH, Avignon, France, remi.valois@univ-avignon.fr

⁴ SMBVA, Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly, Saint-Paul de Fenouillet, France, digues.agly@gmail.com

Résumé

Ce travail porte sur les mécanismes physiques à l'origine des processus d'érosion interne dans les sols de fondation des digues de protection contre les inondations. La présence de matériaux perméables est le plus souvent associée à la présence d'une paléo-vallée comblée de sédiments alluviaux sous le lit de la rivière et sous les digues ou de paléo-chenaux sableux pouvant s'étendre au niveau du val protégé. Le cas des digues de l'Agly montre que plusieurs processus d'érosion interne doivent être pris en compte pour décrire ces phénomènes : l'érosion régressive, l'érosion de contact et la suffusion. L'utilisation combinée des méthodes d'induction électromagnétique (EMI) et de tomographie de résistivité électrique (ERT) est une solution rapide et peu coûteuse qui permet d'imager le sol et de fournir la géométrie des différentes couches. Combinées à des sondages carottés, les résultats obtenus permettent de localiser la profondeur des interfaces et de mettre en évidence plusieurs scénarii possibles d'apparition de résurgences, de sand-boils et de fontis en bordure de digue, ou au niveau du val protégé.

Mots-clés

digues fluviales, observation, paléo-vallée, paléo-chenaux, sols de fondation, érosion interne, résurgences, sand-boils, fontis, méthodes géophysiques, carottes sédimentaires

Abstract

This work focuses on the mechanisms that trigger internal erosion in the pervious foundation of flood protection dikes. Permeable layers are most often due to the presence of a paleo-valley filled with alluvial sediments beneath the river bed and dikes as well as paleo-channels that can extend into the protected area. The case of the Agly dikes exposes that several internal erosion processes should be considered to describe these phenomena: backward erosion piping, contact erosion and suffusion. The combined use of electromagnetic induction (EMI) and electrical resistivity tomography (ERT) methods is a fast and cheap solution that allow to image the subsoil and to provide the geometry of the different layers. Combined with sediment cores, results obtained allow to determine the position of interfaces and to highlight several scenarios for the appearance of leaks, sand boils, and sinkholes at the vicinity of the dikes, or in the subsoil of the protected area.

Key Words

River dikes, observation, paleo-valley, paleo-channels, foundation soils, internal erosion, geophysical methods, leaks, sand-boils, sinkholes, sediment cores

Introduction

L'érosion interne est l'une des principales causes de rupture de digues fluviales [1],[2],[3]. Les observations visuelles de fuites (résurgences), sand-boils, fontis et de turbidité en sont les meilleurs indicateurs.

Il existe plusieurs types de fontis selon la nature du milieu (rocheux, karstique ou granulaire) [4]. Leur apparition dans les sols est un phénomène qui résulte le plus souvent de l'effondrement d'un volume de matériau de faible densité, mécaniquement instable. Lorsque ce volume est situé en profondeur, c'est toute la colonne de sol située au-dessus qui se tasse. Une faible densité locale peut être la conséquence d'une érosion interne : suffusion ou érosion de contact. Le tassement dû à l'instabilité mécanique peut se produire instantanément lors d'une érosion importante (lorsque le sol est saturé), ou ultérieurement, lorsque le sol sec précédemment érodé est à nouveau soumis à une saturation. Bien que des fontis soient observés en pied de digues en milieu non karstique [6], l'origine de ces phénomènes est encore difficile à expliquer [7] et leur modélisation reste complexe [8]. À notre connaissance, il n'existe pas d'étude à ce jour permettant d'expliquer l'apparition d'un fontis dans le sol de fondation d'une digue fluviale tenant compte des conditions géologiques à différentes échelles.

Les digues fluviales sont toutes susceptibles d'être affectées par l'apparition de *sand-boils* en raison de la présence de couches très perméables dans leur fondation, le plus souvent identifiés comme des paléo-chenaux. Ils représentent l'un des principaux désordres [5],[6],[9]. Quatre mécanismes ont été identifiés comme étant responsables des *sand-boils* [10] : détournement et réapparition d'un écoulement interne chargé de sédiments le long d'une fissure préexistante ; liquéfaction induite par un séisme ; glissement de terrain ; écoulement artésien pouvant initier une érosion interne. Ces derniers font l'objet de cette présente étude et sont attribués au gradient de charge hydraulique entre la rivière et la zone protégée. Durant les crues, la profondeur d'eau s'élève progressivement dans le lit de la rivière endiguée, si bien que la pression interstitielle augmente dans les sols de fondation, diminuant ainsi leur contrainte effective et favorisant l'érodabilité des matériaux les plus perméables. Au-delà d'une contrainte seuil, l'écoulement parvient à détacher les grains de sable de la fondation pour les transporter vers la surface, où le gradient hydraulique se dissipe rapidement et permet la formation d'un dépôt conique (appelé *sand-boil* ou *volcan de sable*) autour de l'exutoire, constitué principalement de sable fin uniforme. L'érosion peut ensuite progresser vers le cours d'eau et initier la formation d'un conduit d'érosion dans la couche de sable, pouvant compromettre la stabilité de la digue. Le seuil de contrainte nécessaire au détachement des grains est néanmoins significativement inférieur à celui permettant la progression du conduit, ce qui permet au processus de s'initier et de se stopper à charge hydraulique constante [11], sans conduire nécessairement à une rupture par brèche. Il est néanmoins tout à fait envisageable que cette progression se développe tardivement sous une même charge hydraulique, notamment si la crue suivante est plus longue. Cependant, il n'est pas établi que les conduits ainsi formés ne soient préservés dans la fondation après la crue. Il est donc essentiel de tenir compte avec précision de tous les facteurs influents lors de l'analyse de la sécurité du système d'endiguement.

Les analyses actuelles n'intègrent que les informations de petite échelle relatives à la nature du sol et la géométrie des couches à travers une description largement simplifiée [11],[12]. Notamment, la plupart des études considèrent une couche de sable horizontale dans la fondation et la présence de défauts pour initier ces processus. Cette description simplifiée ne permet pas d'expliquer la répartition des sand-boils, localisés en pied de digue ou sur le val protégé (jusqu'à 1 km de la digue

[13]). La morphologie de la rivière, développée à plus grande échelle, est rarement prise en compte, même si elle a pourtant une influence majeure sur l'apparition de ces signatures d'érosion [14]-[16], [17]. Elles peuvent expliquer pourquoi de nombreux kilomètres de digues soumis à des gradients hydrauliques similaires ont des réponses différentes : pas de signature d'érosion, présence de fuites, de sand-boils avec ou sans érosion (eau claire), de fontis. Cela peut aussi expliquer pourquoi il existe encore très peu de modèles numériques capables de reproduire les observations réalisées autour des digues en période de crues [17]. Ce travail se base sur les méthodes d'observation géophysiques classiquement utilisées dans le domaine des digues pour obtenir une imagerie des sols de fondation [18]-[19]. L'objectif est de montrer que cette approche permet de fournir les éléments essentiels à la description des mécanismes de déclenchement de l'érosion interne dans la fondation perméable des digues de protection contre les inondations. Cette étude est illustrée par le cas des digues de l'Agly (Figure 1), où de nombreux fontis, sand-boils et résurgences ont été observés mais reste encore non expliqués par la suite [5],[6],[20].

Fontis, résurgences, sand-boils observés sur les digues de l'Agly

L'analyse géomorphologique de l'Agly révèle plusieurs caractéristiques : il s'agit d'une rivière perchée dont le lit mineur se situe au-dessus du sol naturel de la zone protégée. La zone étudiée est localisée après un élargissement brutal du lit majeur, laissant la possibilité à la rivière d'avoir des chenaux instables, voire des chenaux en tresse [21]. Ces chenaux ont érodé le substratum silto-argileux (Pliocène) au cours du Pléistocène pour former une paléo-vallée qui s'est par la suite comblée de sédiments sablo-graveleux datés de l'Holocène (-11 000 ans) [17]. De part et d'autre de la rivière, les terrasses alluviales Quaternaire sont majoritairement constituées de silts, de sables fins à grossiers, et de graviers, avec la possibilité de détecter des paléo-chenaux orientés vers le Nord-Est [17].

Entre 1969 et 1974, 13 km de digues ont été construites, d'une hauteur de 2 à 3 m au-dessus de la plaine inondable et de largeur de crête d'environ 8 m. Le noyau de la digue est constitué de limon sableux à sable limoneux. Une tranchée de drainage de 2 m de profondeur a été disposée en pied aval en 2013, surmontée d'enrochements. Côté rivière, la hauteur totale est d'environ 6 m, avec une risberme située à mi-hauteur. La largeur du lit endigué est d'environ 65 m. Le système d'endiguement a subi 11 crues sur la période 1977-2020, toutes qualifiées de courte durée (généralement étendues sur quelques heures). La crue de 1999, caractérisée par un débit de pointe d'environ 2 110 m³/s, a provoqué une brèche en rive gauche. La crue de 2013, caractérisée par un débit de pointe d'environ 970 m³/s, a provoqué une brèche en rive droite. Les reconnaissances géotechniques montrent le caractère hétérogène du sol de fondation. Les études se sont appuyées sur une description simplifiée : une couche de limons sableux à sables limoneux d'épaisseur très variable (de quelques cm à 5 m) en surface, surmontant une couche de sables fins à sables graveleux de plusieurs mètres d'épaisseur (jusqu'à 10 m au-dessous du sol naturel) contenant des couches de matériaux grossiers très perméables (graviers, blocs, galets), au-dessous duquel on peut détecter le substrat marneux imperméable [17]. Les sédiments alluviaux résultent du recalibrage de la rivière et ont été analysés par le biais de carottes sédimentaires réalisées après la crue de 2013 (voir les exemples reportés sur la Figure 2.b.) [17].

Après chacune des 6 crues de 1992 à 2014, des signatures d'érosion : fuites, sand-boils et fontis ont été observés le long de deux tronçons : un tronçon de 700 m de long en rive gauche et un tronçon de 500 m de long en rive droite, s'étendant jusqu'à 60 m à l'intérieur de la zone protégée (Figure 1 ; 2.a). Les sand-boils forment des cônes réguliers de quelques centimètres à 1 mètre de diamètre,

tandis que les fontis, régulièrement observés à proximité du pied de digue, ont une forme irrégulière avec une longueur de 0.5 à 3 m dans leur plus grande dimension. Ils sont le plus souvent assimilés à des sand-boils effondrés dans les rapports d'expertise. Cependant, il n'existe pas à ce jour d'explication satisfaisante permettant de décrire l'apparition de ces signatures d'érosion, ni de modélisation pour reproduire ces observations [5],[6],[20].

FIGURE 1. Sand-boils (a, b) et fontis (c, d) observés à proximité des digues de l'Agly.

FIGURE 2. (a) Présentation de la zone d'étude où les signatures d'érosion (fuites, sand-boils et fontis) ont été localisées en rive gauche ainsi que les trois profils ERT réalisés ; (b) Trois exemples de prélèvements de sols par carottage, réalisés dans la zone d'intérêt, indiquant la présence de matériaux grossiers constituant les couches perméables.

Description des méthodes géophysiques

Les deux méthodes géophysiques présentées ici sont classiquement utilisées pour les investigations relatives aux digues [18] : l'induction électromagnétique (EMI) et la tomographie de résistivité électrique (ERT).

L'induction électromagnétique (EMI)

L'EMI est une méthode bien établie permettant de mesurer la conductivité électrique apparente moyenne [S/m] du sous-sol (où 1 Siemens = 1 Ohm⁻¹). Cette méthode permet d'obtenir une

imagerie surfacique et continue de la fondation, moyennée sur 6 m de profondeur, sur un linéaire important, et en peu de temps. L'acquisition a été réalisée à l'aide d'un Geonics EM31-MK2, en marchant à environ 1 m/s. La conductivité électrique apparente obtenue correspond à une moyenne réalisée sur 6 m de profondeur. La durée d'acquisition est fixée à une seconde, conduisant à un espacement d'environ 1 m entre chaque mesure.

La tomographie de résistivité électrique (ERT)

L'ERT permet d'imager verticalement le sol de subsurface, en mesurant sa résistivité électrique apparente [$\Omega.m$] par injection de courant, à l'aide d'électrodes alignées. Ces valeurs sont ensuite inversées pour obtenir des résistivités électriques réelles locales et d'en obtenir des tomogrammes bi-dimensionnels (2D). La profondeur d'investigation et la résolution dépendent de l'espacement des électrodes, de la longueur du profil, du réseau d'acquisition et du type de sol. La résolution diminue avec la profondeur. Trois profils ERT ont été positionnés en fonction des observations de sand-boils et de fontis après la crue de 2013. Un profil de 240 m de long a été réalisé en mai 2023 à l'échelle du lit endiguée (L1), comprenant 64 électrodes espacées de 4 m, et fût rendu possible grâce à l'assèchement de la rivière au moment des mesures. Deux profils supplémentaires, de 64 m de long, ont été réalisés en mars 2022 à l'échelle des signatures d'érosion interne (sand-boils L2 et fontis L3), comprenant 64 électrodes espacées de 1 m. L'ensemble des profils exposés dans cet article sont orthogonaux à la digue (Figure 2.a) et supposés parallèles aux écoulements internes initiés dans la fondation en période de crue.

Résultats obtenus

L'analyse des résultats, enrichie par les prélèvements de sols, nous permet de considérer au premier ordre que les valeurs de résistivité électrique les plus faibles correspondent à des matériaux peu perméables contenant des particules fines (limons et argiles), tandis que les valeurs les plus élevées correspondent à des matériaux perméables contenant des particules plus grossières (sable fin à grossier et graviers).

Résultats obtenus par induction électromagnétique (EMI)

Les mesures EMI révèlent deux zones de conductivité principales (Figure 3) :

- une zone de conductivité inférieure à 0,01 S/m, indiquant une couche de sol perméable ;
- une zone de conductivité supérieure à 0,02 S/m, indiquant une couche de sol moins perméable.

FIGURE 3. Résultats EMI, conductivité du sol correspondant à une moyenne sur 6 m de profondeur [17].

Résultats obtenus par tomographie de résistivité électrique (ERT)

Les échelles de couleurs de la Figure 4 sont identiques celles de la Figure 3 et les valeurs de conductivité sont mentionnées en plus des valeurs de résistivité, de telle sorte que les résultats EMI et ERT puissent être complémentaires. La Figure 4 révèle deux principales régions de conductivité :

- une zone de conductivité inférieure à 5×10^{-4} S/m localisée sous le lit mineur et sous les deux digues indiquant une couche de sol perméable, identifiée comme une paléo-vallée comblée de sédiments sablo-graveleux [17].
- une zone de conductivité supérieure à 7×10^{-3} S/m située en profondeur, indiquant une couche de sol moins perméable contenant la nappe phréatique au moment des mesures, identifiée au substrat marneux imperméable [17].

Ce résultat nous indique que pendant les crues, le niveau de sable grossier saturé devient une zone d'écoulements préférentiels, circulant sous la digue et sous la plaine protégée. Ceci est également confirmé par les profils L2 (Figure 5) et L3 (Figure 6), localisés à 60 m du pied de la digue dans la zone protégée. Ils montrent deux géométries très différentes de la couche perméable.

FIGURE 4. Résultats ERT le long de L1, conductivité et résistivité du sol [17]. La position de la nappe phréatique est représentée en pointillé (-10 m). Le lit mineur était sec au moment de la mesure.

FIGURE 5. Résultats ERT le long de L2, conductivité et résistivité du sol [17]. La position de la nappe phréatique au moment des mesures est représentée en pointillé (-5m).

FIGURE 6. Résultats ERT le long de L3, conductivité et résistivité du sol [17]. La position de la nappe phréatique au moment des mesures est représentée en pointillé (-5 m).

Interprétation des résultats

Interprétation des images horizontales obtenues par EMI

L'interprétation doit tenir compte du fait que la conductivité donnée par l'EMI est une valeur moyennée sur 6 m profondeur. Ce résultat ne fournit donc pas la localisation précise des interfaces. Cependant, deux régions peuvent être distinguées (Figure 7) :

- une région perméable qui s'étend depuis le pied de digue jusqu'à 60-80 m au large de la zone protégée, où des résurgences et sand-boils ont été observés en 2013 ;
- une zone perméable située en pied de digue, d'une largeur d'environ 5 à 20 m, où des résurgences, sand-boils et fontis ont été observés en 2013.

grossière. L'érosion et le transport des particules fines dans la couche perméable entraîneront la formation de cavités superficielles (localisée à 2-3 m de profondeur), pouvant induire un tassement du matériau sus-jacent et à l'apparition d'un fontis en surface [17].

FIGURE 8. Analyse des résultats obtenus par ERT mettant en évidence le mécanisme de déclenchement des résurgences, sand-boils et leur localisation (L2).

FIGURE 9. Analyse des résultats obtenus par ERT mettant en évidence les trois mécanismes de déclenchement des résurgences, sand-boils, fontis et leur répartition surfacique (L3).

Discussions et perspectives

Un travail spécifique est nécessaire pour quantifier la perméabilité des sols en place, en cohérence avec les observations de résistivité électrique, et permettre une modélisation par éléments finis des écoulements internes. Des prélèvements in-situ de sols dans les zones d'intérêt sont également nécessaires, afin de réaliser des identifications et essais en laboratoire (granulométrie, essais de perméabilité). Une modélisation tridimensionnelle sera toutefois nécessaire pour tenir compte des écoulements développés dans le plan horizontal, parallèlement à la digue. Les zones perméables sont ici corrélées à la présence de sédiments alluviaux remplissant une paléo-vallée et à la présence de paléo-chenaux dans la plaine protégée. Celles-ci doivent d'abord être détectées en analysant l'histoire morphologique de la rivière. L'utilisation combinée des méthodes EMI et ERT représente ensuite une solution rapide et peu onéreuse qui permet d'obtenir une imagerie du sol et de fournir la géométrie des couches sous la digue et dans la zone protégée. Les observations géophysiques ne permettent pas de localiser les interfaces entre les couches, du fait de leur manque de résolution. Des investigations géotechniques (comme des essais de pénétration au cône CPT) et des prélèvements de sols sont alors nécessaires pour identifier directement la position des interfaces

[22]. La description précise de la géométrie des couches et de leurs interfaces est cruciale pour évaluer la fiabilité du système d'endiguement, en quantifiant l'occurrence des différents processus d'érosion, et leur cinétique. Dans le cas des digues de l'Agly, la durée des crues (quelques heures) indique une cinétique d'érosion élevée, pouvant impliquer des vitesses d'écoulement locales importantes. Ces dernières ne peuvent être quantifiées à partir d'une approche simple basée sur une géométrie simplifiée et une évaluation des gradients hydrauliques moyens, comme cela est souvent le cas.

Conclusion

Les observations directes de résurgences, sand-boils et fontis dans la zone protégée représentent des signes d'érosion interne dans les sols de fondation, principalement due aux écoulements dans les couches perméables. Ces dernières résultent le plus souvent de la présence d'une paléo-vallée et de paléo-chenaux sous le lit de la rivière et sous les digues, pouvant se prolonger à l'intérieur de la zone protégée. En général, l'analyse de risque est basée sur une description simplifiée des couches de sol perméables, supposées horizontales, tout en ne considérant que la possibilité d'érosion régressive. Le cas des digues de l'Agly montre que plusieurs processus d'érosion interne doivent être pris en compte : la suffusion, l'érosion de contact et l'érosion régressive. Une description de la géométrie des couches de sol est nécessaire. L'utilisation combinée des méthodes géophysiques classiques d'induction électromagnétique (EMI) et de tomographie de résistivité électrique (ERT) représente alors une solution efficace et peu coûteuse pour imager le sous-sol. Les résultats obtenus mettent en évidence plusieurs scénarios d'apparition de résurgences, sand-boils et de fontis qui n'auraient pas pu être élaborés avec une analyse simplifiée relevant de travaux d'expertise.

Remerciements

Nous remercions : Jean-Michel Carozza (LIENSs – La Rochelle Université) et Claude Vella (CEREGE – Aix-Marseille Université) pour les fructueux échanges concernant la géomorphologie de l'Agly ; J.-R. Courivaud (EDF-CIH) pour sa relecture avisée ; le bureau d'études Naga Geophysics pour les mesures des profils L2 et L3 ; la société Sub-C Marine pour le lidar aérien MNT. Cette recherche a été financée par l'INRAE (subvention du pari scientifique de l'INRAE, département Aqua), la Région Centre-Val de Loire (contribution du Projet d'Initiative Académique RHEFLEX-ES/201900134935), et la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR, convention SRNH).

Références

- [1] Danka J., Zhang L.M. (2015). Dike failure mechanisms and breaching parameters, *J. Geotech. Geoenvironmental Eng. - ASCE* 141(9).
- [2] Bonelli S. (2012). Eds, *Erosion of Geomaterials*, Wiley-ISTE, 371 p.
- [3] Bonelli S. (2013). Eds, *Erosion in Geomechanics Applied to Dams and Levees*, Wiley-ISTE, 388 p.
- [4] Gutierrez F. (2016). *Sinkhole Hazards*. Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science. Oxford Univ. Press, pp. 1–92.
- [5] Zwanenburg C., López-Acosta N.P., Tourment R., Tarantino A., Pozzato A., Pinto A. (2017). Lessons Learned from Dike Failures in Recent Decades, *International Journal of Geoenvironmental Case Histories* 4(2), 203-229.
- [6] Van M.A., Rosenbrand E., Tourment R., Smith P., Zwanenburg C. (2022). Failure paths for levees, *International Society of Soil mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) – Technical Committee TC201 'Geotechnical aspects of dikes and levees'*.
- [7] Garner S.J., Fannin R.J. (2010). Understanding internal erosion: A decade of research following a sinkhole event, *Hydropower & Dams International* 17(3):93-98.

- [8] Yin Z.-Y., Yang J., Laouafa F., Hicher P.-Y. (2023). A framework for coupled hydro-mechanical continuous modelling of gap-graded granular soils subjected to suffusion, *European Journal of Environmental and Civil Engineering* DOI: 10.1080/19648189.2020.1795724.
- [9] Richards K.S., Reddy K.R. (2007). Critical appraisal of piping phenomena in earth dams, *Bull. Eng. Geol. Environ.* 66 (4): 381–402.
- [10] Holzer T.L., Clark M.M. (1993). Sand boils without earthquakes, *Geology*, 21(10): 873–876.
- [11] van Beek V.M. (2015). Backward erosion piping: initiation and progression. Dissertation, Technische Universiteit Delft.
- [12] Robbins B. A., van Beek V. M. (2015). Backward erosion piping: A historical review and discussion of influential factors, in ASDSO Dam Safety, New Orleans, LA, USA, 1–20.
- [13] DeHaan H., Stamper J., Walters B. (2012). Mississippi River and tributaries system 2011 post-flood report. Vicksburg, MS: USACE, Mississippi Valley Division.
- [14] Glynn E., Quinn M., Kuszmaul J. (2012). Predicting piping potential along Middle Mississippi River Levees. In: 6th international conference on scour and erosion, Paris, 1473–1480.
- [15] Semmens S.N., Zhou W. (2019). Evaluation of environmental predictors for sand boil formation: Rhine–Meuse Delta, Netherlands, *Environmental Earth Sciences* 78(457).
- [16] Wolff T.F. (2002). Performance of levee underseepage controls: A critical review. Rep. No. ERDC/GSL TR-02-19. Washington, DC: USACE.
- [17] Girolami L., Bonelli S., Valois R., Chaouch N., Burgat J. (2023). On Internal Erosion of the Pervious Foundation of Flood Protection Dikes. *Water* 15(3747). <https://doi.org/10.3390/w15213747>
- [18] Garcia Martinez M.F., Tonni L., Marchi M., Tozzi S., Gottardi G. (2020). Numerical Tool for Prediction of Sand Boil Reactivations near River Embankments, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 146(12): 06020023.
- [19] Dezert T, Fargier Y., Palma Lopes S., Cote P. (2019). Geophysical and Geotechnical methods for fluvial levee investigation: A review. *Engineering Geology*, Elsevier, 18 p.
- [20] Karim M.Z., Tucker-Kulesza S.E., Rutherford C. J., Bernhardt-Barry M. (2019). Geophysical Engineering to Identify Seepage Channels in the Hager Slough Levee, Proceedings of the Geo-Congress 2019. Geotechnical Special Publications GSP 311.
- [21] Tourment R., Benahmed N., Nicaise S., Meriaux P., Salmi A., Rougé M. (2018). Lessons learned on the damaged on the levees of the Agly River, analysis of the sand-boils phenomena, Q. 103 R.21, in Proceedings of the 26th ICOLD Congress, Vienna.
- [22] Carozza J.-M., Puig C. (2012). Les changements de tracés des cours d'eau d'après les sources historiques et géomorphologiques dans la plaine du Roussillon depuis le XIIe siècle : approche théorique et premiers résultats, in Ropiot V., Puig C., Mazière F. (eds.), *Les plaines littorales en Méditerranée nord-occidentale, Regards croisés d'histoire, d'archéologie et de géographie, de la Protohistoire au Moyen Age*, Montagnac, éditions monique mergoïl, 297-312.
- [23] Chavez Olalla J., Winkels T.G., Ngan-Tillard D.J.M., Heimovaara T.J. (2022). Geophysical tomography as a tool to estimate the geometry of soil layers: relevance for the reliability assessment of dikes, *GEORISK* 16(4), 678–698.